

ЖАНУБИЙ ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИНИНГ ХАЛҚАРО МАЙДОНДАГИ ТАРИХИ ВА ҲАМКОРЛИК ТАЖРИБАСИ

Эргашева Юлдуз Алимовна¹, Хосиятов Хуршид Отақулович²

¹Қарши давлат техника университети, тарих фанлари доктори, профессор,

²Қарши давлат техника университети, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550693>

Аннотация. Мақолада Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида музей ишини йўлга қўйишида халқаро нуфузли ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар билан ҳамкорлик алоқаларининг ўрнатилиши ёритиб берилган.

Калим сўзлар: “Сангиртепа ибодатхонаси”, “Ўрта аср ёдгорликлари”, Ўзбекистон-Туркия ҳамкорлигида, “Оқсарой фаввораларини таъмирлаш”, Normal Supermer Segolene de Pontbriand, Ислам маданияти, Яник Линдтс, Рокко Ранте, Лувр музейи, Виртуал музей.

Abstract. The article highlights the establishment of cooperation with international organizations and foreign countries in the foundation of museums in Kashkadarya and Surkhandarya regions.

Keywords: “Sangirtepa Monastery”, “Medieval Monuments”, Uzbekistan-Turkey Cooperation, “Renovation of the Oksaray Fountains”, Normal Supermer Segolene de Pontbriand, Islamic Culture, Yannick Lindts, Rocco Rante, Louvre Museum, Virtual Museum.

Аннотация. В статье освещается налаживание сотрудничества с международными организациями и зарубежными странами в создании музеев в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Ключевые слова: «Монастырь Сангиртепа», «Средневековые памятники», Сотрудничество Узбекистана и Турции, «Реставрация фонтанов Оксарай», Normal Supermer Segolene de Pontbriand, Исламская культура, Яник Линдтс, Рокко Ранте, Лувр, Виртуальный музей.

Жаҳонда бугунги кунда тарихий-маданий мерос объектларига кизиқиш ва уларни тарғиб этиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Жаҳон ҳамжамияти ва халқаро ташкилотлар, хусусан, YUNESKO инсониятнинг маданий меросини асраб қолишга катта аҳамият бериб, бунда музейларнинг етакчи роль ўйнашини, давлатлараро ва маданиятлараро алоқаларнинг барқарор ривожланишини таъминлаш учун катта имкониятлари борлигига эътиборни қаратмоқда. Музей экспозицияларини янги инновациялар ёрдамида замонавий услубда яратиш, фондларини тўлдириш мақсадида экспедициялар ташкил этиш, экспонатларга ишлов бериш, уларни замонавий жиҳозлар билан бойитиш ва сервис хизматини яхшилаш орқали музей ишини янада такомиллаштириш давлат ва жамиятнинг функционал вазифаларидан бири ҳисобланади.

Бугунги кунда жаҳоннинг етакчи илмий-тадқиқот марказлари ва олий таълим муассасаларида музейлар фаолиятини йўлга қўйиш, музей экспонатларини тўплаш ва намойиш этишда инновацион усуллардан фойдаланиш, кўрғазмаларни ташкил қилиш классификаторларини ишлаб чиқиш, музейларда экспонатларнинг информатив ва экспрессив хусусиятларини аниқлаш, музейларнинг QR-кодини яратиш, виртуал

экспозицияларининг стандартларини ўрганишга қаратилган илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистонда сўнгги йилларда тарихий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш, туризмни ривожлантириш ўз ўрнида музейлар фаолияти ва музей ишининг тизимли ташкил қилиш йўналишларида замон талабига мос қатор ислохотлар амалга оширилмоқда.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилояти музейлари илмий ходимлари доимий равишда халқаро анжуманларда иштирок этиб, ўзларининг тадқиқотлари натижаларини илмий маъруза шаклида эълон қилиб борди. Бу эса жаҳон ҳамжамиятида Ўзбекистон маданий мероси ҳақида кенг тушунча ҳосил қилишга хизмат қилди. Масалан, Сурхондарё вилоят ўлкашунослик музейи, Термиз давлат университети ва Халқаро халқ педагоглари ассоциацияси ҳамкорликда 1995 йилнинг апрель ойида Зараутсойда "Жаҳон халқлари педагогикаси тараққиётида Зараутсой мактабининг аҳамияти" мавзусидаги Халқаро симпозиумни ташкил этди. Халқаро симпозиумда Сурхондарё вилоят ўлкашунослик музейи илмий ходимлари фаол иштирок этди. Сурхондарё вилоят ўлкашунослик музейининг археология бўлими экспонатларидан Кушон даврига оид "фаришта аёл" номи билан машҳур бўлган аёл кишининг бош қисми Зараутсой халқаро симпозиумида намоён этилди.

Ўзбекистонда турли давлатларнинг маданият кунларини ўтказиш анъанага айланган бўлиб, бу тадбирлар доирасида ҳам музейларнинг вакиллари иштирок этиб, ноёб экспонатларни намоён қилди. Масалан, 1997 йил Ўзбекистонда ўтказилган Украина маданияти кунлари муносабати билан Қашқадарё вилоят ўлкани ўрганиш музейи халқ амалий санъати бўлимига украиналик меҳмонлар ташрифи давомида "Қашқадарё амалий санъати" мавзусида давра суҳбати уюштирилди.

Ўзбекистонда музейлар ишини ривожлантиришда халқаро ташкилотлар ва хорижий давлатлар билан ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эга. Бу борада Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари музейларида қатор ишлар амалга оширилди. Жумладан, халқаро ташкилотларни музейларга жалб этиш, хорижий мутахассислар билан ҳамкорликда илмий экспедицияларда, халқаро лойиҳаларда иштирок этиш, илмий анжуманлар уюштириш ишлари, шулар жумласидандир.

YUNESCO инсониятнинг маданий меросини асраб қолишга катта аҳамият бериб, бунда музейларнинг етакчи роль ўйнашини, давлатлараро ва маданиятлараро алоқаларнинг барқарор ривожланишини таъминлаш учун катта имкониятлари борлигига эътиборни қаратади. Ўзбекистон ҳозирги замон шароитида музейлар ишини ривожлантиришда YUNESCO халқаро ташкилотининг кўмагига таяниб иш тутмоқда. Бу ташкилот Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари музейлари ишининг йўлга қўйилишида яқиндан ёрдам бериб келди. 1999 йил YUNESCO ташкилотининг Андреано Бруно бошчилигидаги вакиллари Шаҳрисабзга ташриф буюриб, ўзбек халқининг моддий ва маънавий меросини асраб-авайлаб, келажак авлодлар учун сақлаётганлиги халқаро ҳамжамият вакилларида катта таасурот қолдирди. YUNESCO вакилларида Шаҳрисабз шаҳар тарихига доир ҳужжатлар ва манбаларни Амир Темур номидаги моддий-маданият тарихи музейи ходимлари тақдим қилди.

2000 йил декабрда Шаҳрисабз шаҳрининг YUNESCO ташкилотининг "Маданий мерос" рўйхатига киритилиши, Шаҳрисабзнинг 2002 йил ноябрида 2700 йиллик юбилейини ўтказилиши музейлар фаолиятини ривожлантиришда муҳим аҳамиятга

эга бўлди. Мазкур музей ходимлари YUNESCO нинг тадбирларида фаол иштирок этиб келмоқдалар.

2000 йили Қашқадарё вилоят ўлкани ўрганиш музейида “Қарши шахрининг тарихи ва этнографияси, зардўштийлик даҳмалари” мавзусида халқаро анжуман ўтказилди. Халқаро анжуманда Исроил, Германия, Туркия, АҚШ, Франция, Афғонистон, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Украина ва бошқа давлатлардан келган олимлар иштирок этди. Анжуманда Қашқадарё вилоят ўлкани ўрганиш музейи ходимлари томонидан “Қашқадарё халқ амалий санъати ва этнографияси” деб номланган кўчма кўргазма намойиш қилинди. Бу тадбирлар ўз ўрнида жаҳонга ўзбек халқ амалий санъати намуналари ва урф-одатлари, расм-русумлари тарғиботида катта аҳамиятга эга бўлди.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари музейлари Республиканинг бошқа шаҳарларида ўтказилган халқаро илмий анжуманларда ҳам фаол иштирок этди. 2000 йил ноябрда Самарқандда “Ўзбекистон музейлари бозор иқтисодиёти шароитида” мавзусида ўтказилган халқаро семинарда Қашқадарё ва Сурхондарё ўлкашунослик музейи вакиллари иштирок этди. Бу анжуманда Буюк Британия ва Россиядан келган музейшунос мутахассислар ўз иш тажрибаси билан ўртоқлашди

Ўзбекистон жанубий вилоятларида музей ишини йўлга қўйишда халқаро нуфузли ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар билан ҳамкорлик алоқаларининг ўрнатилиши соҳа ривожига муҳим аҳамиятга эга бўлди. Хорижий мамлакатларнинг мутахассислари Қашқадарё ва Сурхондарё музейлари илмий ходимлари билан ноёб экспонатларни излаб топиш, экспозицияга қўйилган ва заҳира фондларида сақланаётган экспонатларни илмий тадқиқ этиш, консервация ва музейфикация қилиш, виртуал музей яратиш муаамолари ечимини топиш, объектга оид тарихий маълумотлар ва иншоотни техник жиҳатдан ўрганиш каби масалаларда ҳамкорлик қилди.

Музей ишини яхшилашда хорижий давлатларнинг мутахассислари билан илмий учрашувлар ҳам муҳим роль ўйнайди. Масалан, Термиз Археология музейида 2002 йил 22 апрелда Япония археология экспедиция вакили К. Като, шу йилнинг 6 май куни россиялик археолог олим В.С.Соловьёв, Россиянинг “Шарқ музейи” катта илмий ходими археолог олим Т.Мкртчев билан илмий учрашувлар ўтказилди. Хорижлик мутахассислар учрашувда музей иши бўйича муҳим маълумотларни баён қилди.

2007 йил 7-11 майда республика музейлар фаолиятини янада такомиллаштириш музей ходимларининг касбий маҳоратини ва малакасини ошириш, уларни замонавий билимлар ва янги иш шакллари билан таништириш мақсадида “Дашт и Арт” замонавий маданият марказининг “Музей экспозицияси замонавий тажриба ва имкониятлар” мавзусидаги илмий семинари Шаҳрисабз шаҳар моддий-маданият тарихи музейида ўтказилди. Россиялик санъатшунос Готкина Светлана Александровна ушбу семинарда иштирок этиб, ўзининг музей иши бўйича тажрибалари билан иштирокчиларни таништирди.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилояти музейлари илмий ходимлари хорижий мамлакатларда музейшунослик бўйича ташкил этилган илмий анжуманларда ҳам ўз маърузалари билан иштирок этдилар. Термиз Археология музейи катта илмий ходими Т.Аннаев 2008 йилнинг 28 сентябридан – 10 октябригача Ҳиндистонда илмий сафарда бўлиб, Дехлидаги “Халқаро марказ” ва Банорас университетиде Кушонлар археологиясига бағишланган илмий семинарда иштирок этди. Шу музейнинг “Тош даври” бўлими катта илмий ходими Ш.Б.Шайдуллаев эса 2009 йили Ашхобод шаҳрида ўтказилган Халқаро конференцияда “Дехистан на парогe раннеклассового общества” номли маърузаси билан

катнашди. Шу йилнинг 18 май – Халқаро музейлар кунида Термиз Археология музейида франциялик профессор Жерар Фуссман “Кушон давлати тарихи ҳақида янги изланишлар” мавзуида маъруза қилди. Шунингдек, франциялик профессор Ж.Фуссманнинг амалий ёрдами билан нумизматика фондида сақланаётган турли даврларга мансуб тангаларнинг қайси даврга мансублилик даражаси ва ёзувларини аниқлаштириш ишларига ёрдам берди. Бу каби тадбирлар музей ишини йўлга қўйишда хорижий давлатлар билан ҳамкорлик муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.

2012 йил Ўзбекистон музейларининг илмий ходимлари кўплаб халқаро анжуманларда иштирок этган йил бўлди. Масалан, Термиз Археология музейи “Нумизматика” бўлимининг катта илмий ходими Ж.Мирзаев 2012 йил 1-5 октябрь кунлари Озарбайжон Республикасида бўлиб ўтган Евроосиё археологияси халқаро конференциясида “Евроосиё ҳудудида археологик тадқиқотларнинг истиқболлари ва археотуризм” мавзусидаги, шу йилнинг 22-23 мартида Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган Ўзбекистон ва Германия давлатларининг ўзаро келишувига мувофиқ “Таълим ва фан – Ўзбекистон ва Германия ўртасидаги кўприк” мавзусидаги халқаро илмий-амалий анжуманда иштирок этди.

Хорижий мамлакатларнинг мутахассислари билан ҳамкорликда олиб борилган ишлар якунида тақдимотлар қилиб борилди. Жумладан, 2011 йил 8 июнда Термиз Археология музейида Эски Термиз ҳудудида ўзбек археологлари билан биргаликда археологик қазув ишлари ўтказган Жанубий Кореялик қадимшунос олимлар томонидан шарқ мамлакатларидаги (Ҳиндистон, Афғонистон, Хитой, Ўзбекистон ва Жанубий Корея) буддавийлик маданиятига мансуб ёдгорликларнинг тақдими ўтказилди. Ушбу тақдимотга Ўзбекистон жанубидан топишган кўплаб буддавийлик маданияти намуналари киритилди.

Ўзбекистонда музейлар фаолиятини турли кўринишларда жаҳон миқёсида тарғиб этишга аҳамият қаратилди. Масалан, 2012 йилда Ўзбекистон Ҳаво йўллари авиакомпанияси йўловчилари учун нашр қилинадиган махсус журналда рус ва инглиз тилларида Термиз Археология музейи ҳақида “Археологический Клондайк” номли мақола чоп этилди. Мақолада музей залларидаги 12 та экспонатларнинг суратлари ҳам чоп этилган. Ушбу журнал 25 минг нусхада чоп этилган бўлиб, 100 дан ортиқ мамлакатларга Ўзбекистон Ҳаво йўллари авиакомпанияси рейслари орқали тарқатилди. Мақоланинг чоп этилиши кўплаб хорижий сайёҳларнинг воҳага жалб этилишида муҳим аҳамиятга эга бўлди.

“Ўрта аср ёдгорликлари” мавзуси бўйича Ғузур тумани Ялпоқтепа ёдгорлигида олиб борилган Ўзбекистон-Туркия ҳамкорлигидаги халқаро илмий тадқиқотлар воҳа тарихини ёритишда катта аҳамиятга эга бўлди. 2002 йилдан бошлаб йўлга қўйилган бу экспедиция, Қашқадарё воҳасида мавжуд ўрта аср ёдгорликларини ўрганишни ўз олдига мақсад қилиб қўйди. Экспедицияда Туркия давлатидан археолог олим профессор Иброҳим Чекмели иштирок этди. 2011 йилда мазкур ёдгорликда эски шаҳар қолдиғи, ҳоким саройи, аҳоли турар жойлари ҳамда шаҳар мудофаа девори қолдиқлари очиб ўрганилди. Шунингдек V-VII асрларга оид рўзғор идишларини, жумладан, сопол хумчалар, кўзачалар, пиёлалар, ҳайкалчалар, урчуқлар, қайроқ тошлар, тегирмон тошлари, тангалар, темир ўроқлар, ҳайвон шаклидаги шамдонлар топилиб Амир Темур номидаги Шаҳрисабз шаҳар моддий маданият тарихи музейи фондига топширилди ва бугунги кунга қадар кўплаб халқаро алоқалар ўрнатилди.

2011 йилда 3 та археологик ҳамда 1 та маданий мерос объектларини ўрганиш бўйича ташкил этилган экспедицияларда Амир Темур номидаги Шахрисабз шаҳар моддий маданият тарихи музейи ходимлари фаол иштирок этишди. Экспедиция “Палеолит давридаги меҳнат қуролларининг техник ва технологик таҳлили”, “Сангиртепа ибодатхонаси”, “Ўрта аср ёдгорликлари” мавзуси бўйича Ўзбекистон-Туркия ҳамкорлигида, “Оқсарой фаввораларини таъмирлаш” мавзуси бўйича франциялик мутахассислар билан ҳамкорликда халқаро илмий тадқиқотлар олиб борилди.

2017 йил 15 майда Тошкент шаҳрида “Ўзбекистон маданий мероси – халқлар ва давлатлар ўртасидаги мулоқотга йўл” мавзусидаги халқаро илмий-маданий конгресс иш бошлади. Шарқшунослик, археология, тарих, нумизматика, тўқимачилик, кулоллик соҳаларига ихтисослашган 120 дан ортиқ хорижий ва 100 дан зиёд маҳаллий экспертлар орасида Россия, Канада, Италия, Буюк Британия, Ҳиндистон, Миср, Жанубий Корея, Бельгия, Голландия, Франция, Германия, Чехия, АҚШ, Хитой, Туркия, Греция, Озорбайжон ва бошқа мамлакатлардан келган илм-фан вакиллари – машҳур олимлар, музейшунослар ва илмий-тадқиқот институтларнинг вакиллари иштирок этди. Анжуманда “Дунё тўпламларида Ўзбекистоннинг маданий мероси” эксклюзив маданий-маърифий медиалойихаси тақдимоти ўтказилди. Бунда “Ўзбекистоннинг маданий мероси” туркумида уч тилда нашр этилган китоб-альбомларнинг дастлабки беш жилди – “Шарқ давлат музейи тўплами” (Москва), “Россия этнография музейи тўплами” (Санкт-Петербург), “Третъяков давлат галереяси тўплами” (Москва), “Ўзбекистон гиламлари ва кашталари дунё тўпламларида” (Санкт-Петербург) каби китоблар намойиш этилди.

2018 йил 14 сентябр Термиз Археология музейида Франциянинг Эколь Нормаль Супермер университетининг Шарқ ва Ғарб археология ва филология лабораторияси археологи Сеголен де Понтбрианд ва Термиз Археология музейи илмий ходимлари билан ўзаро тажриба алмашишди. Шу йилнинг 25 сентябрида Термиз Археология музейига Париждаги Лувр музейининг “Ислом маданияти” бўлими бошлиғи Яник Линдтс, музей ходими Рокко Ранте келди. Лувр музейи ва Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги ўртасида ўзаро илмий ҳамкорлик қилиш ва халқаро кўрғазмалар ташкил этиш бўйича шартнома имзоланди. Лувр музейи илмий ходимларининг Термиз Археология музейига ташрифидан асосий мақсад 2020-2021 йилларда Лувр музейида Ўзбекистон тарихи ва Ислом даври археологиясига оид халқаро кўрғазма ташкил этиш режалаштирилди. Ушбу кўрғазмага Ўзбекистон музейларида экспозицияга қўйилган ва захира фондларида сақланаётган экспонатларни илмий тадқиқ этган ҳолда Лувр музейида ташкил этиладиган халқаро кўрғазмага экспонатларни саралаш ишлари режалаштирилди. Режага мувофиқ Лувр музейи илмий ходимлари томонидан Термиз Археология музейидаги ноёб экспонатлар илмий тадқиқ этилди.

Бугунги кунга келиб Ўзбекистон бўйича 20 та музейнинг “Виртуал музей” маълумотлар базаси яратилди. Амир Темур номидаги Шахрисабз шаҳар моддий маданият тарихи музейи “Жаҳон музейларида сақланаётган темурийлар даври ноёб ашёлари” мавзусидаги виртуал кўрғазма 2018 йил 3-28 майда ташкил этилди, унда 7000 дан ортиқ томошабин иштирок этди. Кўрғазмада Эрон мамлакатининг Машҳад шаҳридаги музейида сақланаётган Соҳибқирон Амир Темур қўлида ушлаб турган, қимматбаҳо тошлар билан безатилган олтин қиличи нусхаси, Туркия музейидаги салобатли совут кийимлари нусхаси, Франциядаги Ротшильд музейида сақланаётган «Темур тузуклари» ва Мирзо Улуғбекнинг «Зижжи Жадиди Кўрагоний» асари қўлёзмаларининг нусхалари намойиш этилди

Хуллас, Ўзбекистон жанубий вилоятларида музей ишини йўлга қўйишда халқаро нуфузли ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар билан ҳамкорлик алоқаларининг ўрнатилиши соҳа ривожига муҳим аҳамиятга эга бўлди. Хорижий мамлакатларнинг мутахассислари Қашқадарё ва Сурхондарё музейлари илмий ходимлари билан ноёб экспонатларни излаб топиш, экспозицияга қўйилган ва захира фондларида сақланаётган экспонатларни илмий тадқиқ этиш, консервация ва музейфикация қилиш, виртуал музей яратиш муаамолари ечимини топиш, объектга оид тарихий маълумотлар ва иншоотни техник жиҳатдан ўрганиш каби масалаларда ҳамкорлик қилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ergasheva Yu.A.-History and ethnocultural changes of the kashkadarya Arabs/American Journal of Research in Humanities and Social Sciences/ISSN (E): 2832-8019 Volume 35, | April – 2025
2. Эргашева Ю.А.-Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии, практика решений. 021 Страницы 461-461.
3. Ergasheva Yu.A.-Political persecutions and ideological pressure on the creative intellectuals of Uzbekistan in post-war decades /2019/ International Journal of Recent Technology and Engineering/ Страницы 374-377
4. Х.О.Хосиятов.- Қашқадарё Ва Сурхондарё Вилоятлари Музейларида Кўргазмаларни Ташкил Этиш Жараёнлари/ Miasto Przyszłości/ 2023/6/13. 225-229
5. Х.О.Хосиятов.- Жанубий Ўзбекистон музейларида халқаро ташкилотлар ва хорижий мамлакатлар билан ўзаро алоқалар. История и культура центральной Азии/ 509-512
6. Ўз МА, М-7-фонд, 1-рўйхат, 283-иш, 21-варақ.
7. Ўз МА, М-7-фонд, 1-рўйхат, 283-иш, 26-варақ.
8. Ўз МА, М-7-фонд, 1-рўйхат, 541-иш, 5-варақ.
9. Ходжаев Б. ЮНЕСКОнинг жаҳон тарихий-маданий меросини асраш соҳасида олиб бораётган фаолияти // Моддий-маънавий мерос ва умумбашарий қадриятлар мавзусидаги илмий мақолалар тўплами. – Тошкент: 2013. –Б. 348-349.
10. Ўз МА, М-7-фонд, 1-рўйхат, 849-иш, 17-варақ.
11. Ўз МА, М-7-фонд, 1-рўйхат, 1213-иш, 17-варақ.
12. Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги жорий архиви, М-7-фонд, 1-рўйхат, 1098-иш, 9-варақ.
13. Ўз МА, М-7-фонд, 1-рўйхат, 1206-иш, 7-варақ.
14. Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги жорий архиви, М-38-фонд, 1-рўйхат, 718-иш, 30-31-варақлар.
15. Республикаси Маданият вазирлиги жорий архиви, М-38-фонд, 1-рўйхат, 718-иш, 43-варақ.
16. Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги жорий архиви, М-38-фонд, 1-рўйхат, 1342-иш, 6-варақ.
17. Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги жорий архиви, М-38-фонд, 1-рўйхат, 1738-иш, 4-варақ.
18. Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги жорий архиви, М-38-фонд, 1-рўйхат, 1577-иш, 11-варақ.
19. Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги жорий архиви, Термиз Археология музейининг 2018 йилдаги иш фаолияти тўғрисида ёзма ҳисоботи папкаси, 77-варақ.